

Dawid Kaszuba

**Rockowa podróż
na Wschód.**

**Projekt Mickiewicz –
Stasiuk – Haydamaky
jako muzyczne
kontinuum prozy**

**Andrzeja
Stasiuka**

Na tle fujarek i narastającej partii ostrobrzmiewających gitar rozbrzmiewa szorstki, męski głos. Padają dobrze znane frazy: „Wpłynąłem na suche przestwór oceanu...”. Rozbrzmiewają bębny. Słyszymy: „To błyszczący Dniestr, to weszła lampa Akermanu...” i wtedy pojawiają się trąbki. Nagle młody ukraiński głos zaczyna rytmicznie podawać kolejne strofy mickiewiczowskiego sonetu, by w refrenie płynnie przejść w melodyjny zaśpiew. Pod koniec pałeczkę na powrót przejmują głos polski – „Jedźmy – nikt nie woła.” Jak to się stało, że pisarz z Wołowca, przy wtórze ukraińskich muzyków, przemówił słowami wieszczka?

Opowieść o muzycznej przygodzie Andrzeja Stasiuka należy rozpocząć nie od polskiego pisarza, lecz ukraińskich muzyków. Zespół Haydamaky, założony w roku 2001, ma na swoim koncie pokazać listę projektów, realizowanych wspólnie z takimi polskimi artystami jak Püdelsi, Rootwater, Pablopavo czy album wydany wspólnie z Voo Voo¹. Nie jest im więc obca polska scena muzyczna, ale również i literatura – Ołeksandr Jarmoła, wokalista grupy, poznał twórczość Adama Mickiewicza w szkole². Cały projekt, będący efektem fascynacji ukraińskich muzyków polskim wieszczem, bierze początek w roku 2016. Pierwotnie zespół planował nagrać tylko jeden utwór – *Stepy akermana* – szybko jednak pojawił się pomysł na całą płytę oraz współpracę z polskim wokalistą. Tę propozycję miał właśnie Andrzej Stasiuk, który ostentacyjnie sam zaangażował się w projekt³. Prace nad albumem rozpoczęły się wiosną 2017 roku, a jego premiera odbyła się w styczniu roku 2018.

U podstaw projektu znajduje się więc postać najsłynniejszego polskiego wieszka, który rozpoznawalnością i uznaniem cieszy się nie tylko w Polsce, ale również na Ukrainie. Sława Mickiewicza za wschodnią granicą rozwijała się już za jego życia, w dużej mierze dzięki podróżom wieszka, który odwiedził między innymi Krym i Odessę⁴, a w Charkowie zawarł znajomość z Petro Hułakiem-Artamowskim – przedstawicielem tak zwanej charkowskiej szkoły romantyzmu⁵. To właśnie wspomniany poeta odpowiada za pierwsze tłumaczenia twórczości Mickiewicza na język ukraiński, które stały się przyczynkiem do jego rosnącej literackiej sławy w tym kraju⁶. Kultura ukraińska stanowiła dla polskich romantyków ważną inspirację – badacze wskazują na istnienie „szkoły ukraińskiej” w poezji polskiej, do której należeć mieli między innymi tacy twórcy jak Antoni Malczewski, Juliusz Słowacki czy Wincenty Pol⁷. Polscy pisarze chętnie sięgali do ukraińskiego folkloru, obyczajowości czy języka⁸. W ich twórczości granice między tym, co ukraińskie, a tym, co polskie, traciły swoją ostrość⁹.

Projekt zainicjowany przez Haydamaky przy współudziale Andrzeja Stasiuka można więc niewątpliwie postrzegać jako próbę „powrotu do źródeł” polsko-ukraińskiej współpracy artystycznej. Powrotu, który pozwala odnaleźć wspólne kulturowe korzenie, często przykryte przez historyczne i polityczne zasłóści¹⁰. To właśnie muzyka staje się przestrzenią kształtowania wspólnych relacji i budowania porozumienia między narodami¹¹. Jak zauważa Ołeksandr Jarmoła: „W Mickiewiczu widzimy szansę na zasypanie jednego z wielu rowów, jakie sami wykopaliliśmy

po obu stronach Bugu [...]. Wiem, że deklaracje w stylu „budujemy most kulturowy nad rzeką zła” brzmią banalnie i są już wykorzystywane do granic możliwości. Dlatego nie porywamy się na sprawienie jedną płytą pokoju na świecie i bratniej miłości. Po prostu chcemy pokazać, że za wschodnią granicą też są wrażliwi na poezję [sic!]”¹².

Sam Stasiuk niezwykle chętnie opowiadał w wywiadach, z czego wynikała jego chęć zaangażowania się w projekt. Można by tu wskazać dwie nadrzędne przyczyny: fascynacje muzyczne oraz zachwyt Mickiewiczem. W swojej biografii pisarz wspomina „marzenia o rokendrolowaniu”¹³. Jak sam stwierdza: „Przeważnie, jeszcze mieszkając w Warszawie, otaczałem się muzykami i to był jakiś tam mój kompleks. Chciałem wyjść na scenę, zagrać, żeby dziewczyny piszczwały. Zawsze było tak, że jakiś konus z gitarą był ważniejszy od reszty. Przychodził, brzdąkał, a wszystkie panny były wpatrzone w niego jak w obraz. Więc jak dostałem propozycję od Haydamaków, to mi mocniej serce zabiło!”¹⁴.

Zaskakująca może być przy tym deklaracja, że figura muzyka była dla artysty znacznie bardziej atrakcyjna niż pisarza (wygłoszona z ust literata o tak imponującym dorobku). Takie stanowisko staje się jednak zrozumiałe, jeśli rozważyć narrację Stasiuka o projekcie jako formę autokreacyjnej pracy. W jednym z wywiadów muzyk w nawiązaniu do swojej roli w projekcie sugeruje porównanie do Marcina Świetlickiego¹⁵; nie kryje też swojej fascynacji twórcami Beat Generation¹⁶, dla których jazzowe improwizacje były kluczową inspiracją przechwytywaną na polu literackim. Pograniczny status artysty jako

pisarza i muzyka zarazem wydaje się dla niego formą redefinicji bądź poszerzenia własnego artystycznego „Ja”. Co ciekawe, również Mickiewicz Stasiuk odczytuje w kontekście muzycznym. Wielokrotnie podkreśla rytmiczność i muzykalność mickiewiczowskiej frazy, która jego zdaniem we współczesnym wykonaniu musiałaby brzmieć „jak swoisty słowiański rap”¹⁷. Wątek językowej aktualności romantycznej poezji powraca w wypowiedziach pisarza-muzyka, który traktuje ją jako doskonały wyraz potencjału polskiej mowy: „Poezja Mickiewicz to samograj, siła, 13-zgłoskowiec jest cudem, cały język polski się w nim mieści”¹⁸.

Zdaniem Stasiuka, nie tylko językowo, ale i tematycznie, twórczość wieszczka nie traci na aktualności. Przejdźmy więc do próby analizy samego projektu, by zastanowić się, jak dokładnie wygląda Stasiukowe czytanie Mickiewicz. Na krążek składa się 10 utworów, z których 6 pochodzi z cyklu *Sonety krymskie*. Już wypowiedzi Stasiuka sugerują, że nie ucieka on w swoich interpretacjach od zaprojektowanego przez Mickiewicz imaginarium orientalnego Wschodu. Muzycy Haydamaków chętnie sięgają po tradycyjne instrumenty – jak wylicza literaturoznawca Adam Regiewicz, pojawiają się między innymi „sopiłki, neya, flojary, dyrimby, a także bandury czy duduka”¹⁹. Podstawą pozostaje jednak standardowe rockowe instrumentarium: gitara elektryczna, bas i perkusja, uzupełnione chętnie wykorzystywanymi instrumentami dętymi (dominują trąbki, niejednokrotnie w roli instrumentów solowych, pojawia się również saksofon).

W tym kontekście szczególnie wyróżnia się *Ballada Alpuchara*. Utwór opowia-

dający historię konfliktu Wschodu i Zachodu wykorzystuje hiszpańskie motywy muzyczne i aranżuje je w arabskiej skali. Istotną rolę pełnią flety, które wspólnie z gitarą nadają wykonaniu transowy ton. Recytacja Stasiuka jest ostra i dynamiczna, a powracające w refrenie zbiorowe zaśpiewy kreują groźną, orientalną atmosferę. Piosenkę cechuje konstrukcja budująca wyraźnie dramatyczny charakter – podział na dwie części, przedzielone rozbudowaną partią instrumentalną. Pierwsza część kończy się pojawieniem się Almanzora, który oddaje się w ręce Hiszpanów. Drugą rozpoczyna wyjawienie przezeń prawdziwej przyczyn przybycia. Gdy prawda o nieuchronnej zgubie wychodzi na jaw, utwór przybiera na sile, tempo zaczyna wzrastać, całość nabiera intensywności, by następnie stopniowo, wyciszając się, zmierzać do końca.

Na przeciwnym biegunie lokuje się natomiast aranżacja *Bajdarów*. Utwór bliiski jest niemalże wodewilowej stylistyce; Stasiuk po raz pierwszy i jedyny porzuca melorecytację i (niezbyt udanie) śpiewa. W warstwie instrumentalnej dominują energiczne partie trąbki i saksofonu. Całość cechuje zaskakująca atmosfera swobodnej przygody, która nie stanowi jednak tylko i wyłącznie niewinnej fantazji, ale którą skutecznie udaje się twórcom wydobyć z mickiewiczowskich fraz: „Wypuszczam na wiatr konia i nie szczędzę razów;/ Lasy, doliny, głązy, w kolei, w natłoku;/ U nóg mych płyną, giną, jak fale potoku;/ Chcę odurzyć się, upić tym wirem obrazów”²⁰. Wbrew przytoczonym wersom wrażenia wywołane warstwą muzyczną przenoszą słuchacza nie tyle w konną podróż po szerokim stepie,

co raczej na dansing w zatłoczonym nooorleańskim klubie jazzowym.

Aranżacje muzyczne są równie bogate i różnorodne, co instrumentarium; dominują klimaty folk rockowe (raz bliższe folkowej instrumentacji, innym razem – agresywnej rockowej energii), pojawiają się jednak również elementy rapu (*Stepy akermańskie*), flamenco (*Ballada Alpuchara*), jazzu (*Bajdary*), metalu (*Burza*) czy westernowego country/celtyckiego folku spod znaku trzeciego albumu Led Zeppelin (*Pytasz, za co Bóg*). Jak widać, aranżacje nie są podporządkowane wyłącznie jednej idei i nie ograniczają się jedynie do orientalizmu tekstów źródłowych. Proponują natomiast rozmaite ujęcia w zależności od tematyki i atmosfery mickiewiczowskiej poezji. Mieszają się konwencje muzyki Wschodu i Zachodu, podobnie jak u Mickiewicza przeplatają się dwa spojrzenia – Pielgrzymia i Mirzy²¹.

Owa podwójność znajduje również wyraz w dwugłosie, który powraca na przestrzeni całego albumu – głęboka melorecytacja niemłodego Stasiuka, odpowiedzialnego zazwyczaj za rytmiczne, transowe zwrotki, kontrastuje z pełnym młodzieńczej ekspresji, raz zachrypniętym, a raz melodyjnym głosem Ołega Jarmoły, który wyśpiewuje bądź wykrzykuje refreny do wtóru mocnych partii gitarowych. Regiewicz odczytuje ten duet jako muzyczne zobrazowanie dwóch okresów z życia Mickiewicza: „Recytacja Stasiuka bliższa jest Mickiewiczowi zbliżającemu się do kresu życia, przebywającemu w Stambule i mającemu pewien bagaż doświadczeń (także negatywnych), śpiew Jarmoli bliższy jest żywotności i młodości poety, który wierzy jeszcze w swoje siły”²².

Problem orientalizacji, jak i powiązanego z nią (post)kolonialnego dyskursu pozostaje istotny w opracowaniach *Sonetów krymskich*. Wśród badaczy do dziś brak zgody co do tego, jaką perspektywę przyjmuje poeta w swojej narracji o Wschodzie. Brak mi tu miejsca, by wdać się w ten naukowy spór, pozwolę więc sobie przytoczyć jedną tylko perspektywę, która bierze wieszczą w obronę. Magdalena Siwiec proponuje takie odczytanie *Sonetów*, które opiera się przede wszystkim na kontekście metapoetyckim. Badaczka wskazuje, że dla romantyków idea Wschodu stanowiła formę polemiki z ideami klasycystycznymi²³, a zbiór sonetów należy traktować przede wszystkim jako pole walki o nową poezję²⁴. Zdaniem badaczki, Pielgrzym ani nie dokonuje kolonizacji wschodniego punktu widzenia, ani nie porzuca swojej zachodniej orientacji; stara się raczej dialektycznie połączyć te dwa ujęcia²⁵. Tego samego zdania jest Maria Janion, która pisze: „Nie idzie tu o kolonizację, ale o otwarcie się poety na inspiracje, płynące z różnych kultur”²⁶. Podobnie działają Stasiuk i Haydamaki, tym samym lokując się nie tyle w obrębie dualistycznego ujęcia kolonialny-postkolonialny, co raczej poza nim.

Mickiewicz w optyce Stasiuka i Haydamaków nie jest jednak tylko i wyłącznie romantycznym wieszczem, tworzącym fantazmatyczne krajobrazy Orientu i tęskniącym za ojczyzną. Stasiuk nie kryje politycznych intencji swojego projektu – sięgnięcie po kulturę wschodnią traktuje jako akt wywrotowy wobec piętnowanej przez niego ksenofobii polskiego społeczeństwa²⁷. Samego Mickiewicza opisuje bowiem jako buntownika i rewolucjonistę:

„Z jego poglądami, bardzo demokratycznymi i lewicowymi, diabli wiedzą, czy by nie był komunistą. Pewnie by się zaangażował na początku, a potem by się straszliwie rozczarował... Ale jakby wziąć jego doświadczenie z poprzedniego życia, opresji carskiej i rosyjskiej, to różnie mogłoby być. Hm, ciekawa sprawa, co by Mick zrobił? Z drugiej strony w cudowny sposób zaangażował się w oddziały Sadyka Paszy. Co to była za wspaniała zbieranina! Na Kozaka go przyjęli! On się kazał zapisać do najbiedniejszej sotni. O, widzi pani, demokrata! Byłby, kurwa, komunistą! Żydokomuna i z pochodzenia, i z poglądów”²⁸.

Pisarz, sugerując własne polityczne zaangażowanie i nie kryjąc zachwyty nad „polityczną niepoprawnością” mickiewiczowskich doświadczeń, wyraźnie pragnie zaakcentować subwersywny potencjał swojej muzycznej aktywności.

Ta buntownicza energia najsilniej ujawnia się w *Reducie Orдона*. Utwór ten, o wyraźnie antyrosyjskim i antyimperialnym charakterze, wykonany wspólnie przez polskiego pisarza i ukraiński zespół, zyskuje zupełnie nowe znaczenia w kontekście bieżącej sytuacji politycznej. Choć zapewne sam Stasiuk stwierdziłby, że nic tu nowego, a historia po prostu zatacza koło: „To jeden z moich ulubionych utworów. Tekst, napisany o wojnie z Rosją czasów Mikołaja I, doskonale wpisuje się w nasze czasy i naszą rzeczywistość. Znow jest wojna z Rosją, teraz na Ukrainie. I znow «król wielki, samowładnik świata połowicy» siedzi daleko w swojej stolicy i wysyła podwładnych na rzeź. To wszystko już było...”²⁹.

W wersji Stasiuka i Haydamaków poemat rozpoczyna się właśnie od przyto-

czonych powyżej słów; dopiero w drugiej strofie pada rozpoczynające oryginał „Nam strzelać nie kazano...”³⁰. W utworze tym wykonawcy pozwalają sobie na największą swobodę w operowaniu mickiewiczowskim tekstem, z którego wybierają co mocniejsze fragmenty. Największe wrażenie robi niewątpliwie refren, odegrany przy agresywnym wejściu gitary elektrycznej, na który składają się frazy: „Bóg wyrzekł słowo *stań się*, Bóg i *zgiń* wyrzeczcie!/ Kiedy od ludzi wiara i wolność uciecze,/ Kiedy ziemię despotyzm i duma szalona/ Obleją, jak Moskale redutę Ordoną”³¹. Instrumentalna zagrywka w końcowej części utworu mogłaby, gdyby nie obecność saksofonu i trąbki, spokojnie zostać uznana za metalowy *breakdown*.

Nie znaczy to jednak, że projekt ogranicza się do uniwersalizacji Mickiewicza i zupełnie rezygnuje z polemiki z wieszczem (oraz wytworzonym wokół jego twórczości dyskursem). Przebłyński ironii można dostrzec w ostatnim utworze na albumie, *Pytasz, za co Bóg...* Sielska partia gitary akustycznej, odegrana techniką *slide*, wyraźnie kontrastuje z dramatycznym przesłaniem wiersza. Jednak na największą swobodę artyści pozwalają sobie w wykonaniu, które nie znalazło się na albumie – *Inwokacji*. Wersy, wypowiedziane z namaszczeniem przez uczniów klas podstawowych, zostają pozbawione patosu poprzez swobodną muzyczną aranżację opartą o rozbujany riff reggae. Sięgając po egzotyczną w polskim kontekście tradycję muzyczną, twórcy ewidentnie igrają tu z obecną w rodzimej debacie publicznej nacjonalistyczną filozofią. Co więcej, do wykonania utworu zostali

zaproszeni „egzotyczni Inni”: Mamadou Diouf (senegalski dziennikarz z polskim obywatelstwem) i Adeb Chamoun (mieszkający w Polsce syryjski perkusista i wokalista) oraz Vital Ryzhkov (białoruski raper, poeta i tłumacz), którzy w teledysku do piosenki zwiedzają pograniczne Podlasie i przechadzają się po wileńskim Starym Mieście, w pobliżu Ostrej Bramy³². Powracające w refrenie „Brama na wciąż otwarta...”³³ w ustach ukraińskiego wokalisty staje się w tym kontekście sarkastycznym komentarzem do polskiej ksenofobii i megalomanii.

Trudno oprzeć się wrażeniu, że projekt Mickiewicz–Stasiuk–Haydamaky, choć jest to dzieło muzyczne, co więcej, pióra nie Stasiuka, ale Mickiewicza, stanowi w gruncie rzeczy naturalną kontynuację twórczości pisarza z Wołowca. Projekt ten niewątpliwie można potraktować jako jego kolejną podróż. Stasiuk ponownie udaje się na Wschód i zachwyca się jego urokami, ponownie podejmuje też współpracę z ukraińskimi twórcami (kolejną po serii literackich projektów z Jurijem Andruchowyczem). Tym razem jest to jednak podróż nie tylko w rozumieniu geograficznym, ale również historycznym. Pisarz sięga bowiem do źródła polsko-ukraińskiej więzi kulturowej i przy użyciu wciąż żywych i uniwersalnych słów wieszczca proponuje manifest afirmujący wschodnią odmienność. Manifest niepozbawiony przy tym politycznej aktualności i polemicznego wydźwięku. Jak się okazuje, czołowy polski piewca Europy Środkowowschodniej skrycie tęskni do bycia niepokornym rockowym hajdamakiem.

Dawid Kaszuba

PRZYPISY

- 1 *Andrzej Stasiuk: Złapał Kozak Mickiewicza*, wywiad Adama Drygałskiego z Andrzejem Stasiukiem, [online] <https://muzyka.interia.pl/wywiady/news-andrzej-stasiuk-zlapał-kozak-mickiewicza,nId,2548769> [dostęp: 19.12.2020].
- 2 Emilia Padoł, *Andrzej Stasiuk: Proszę panią! Co ten suweren zrobi z tą płytą?*, [online] <https://kultura.onet.pl/ksiazki/andrzej-stasiuk-prosze-pania-co-ten-suweren-zrobi-z-ta-plyta/lhtxqzy> [dostęp: 19.12.2020].
- 3 *Stasiuk i Haydamaky w hołdzie Mickiewiczowi*, [online] <https://www.polskieradio.pl/9/319/Artykul/2215757,Stasiuk-i-Haydamaky-w-holdzie-Mickiewiczowi> [dostęp: 19.12.2020].
- 4 Stefan Kozak, *Początki sławy Adama Mickiewicza na Ukrainie*, w: *Między Wschodem a Zachodem: Europa Mickiewicza i innych. O relacjach literatury polskiej z kulturami ościennymi*, red. Grażyna Borkowska i Monika Rudaś-Grodzka, Wrocław 2007, s. 45.
- 5 Tamże, s. 46.
- 6 Tamże.
- 7 Tamże, s. 47.
- 8 *Między Wschodem...*, dz. cyt., s. 5.
- 9 Stanisław Makowski, *Synkretyzm kulturowy ukraińskiej szkoły poetów polskich*, w: *Między Wschodem...*, dz. cyt., s. 63.
- 10 Znamienny jest tu fakt, że w czasie koncertów promujących album *Mickiewicz* Stasiuk występował na scenie w koszulce z grafiką łączącą polskie i ukraiński symbole narodowe: Orła Białego i Tryzub.
- 11 Adam Regiewicz, *Muzyka jako przestrzeń dyskursu imagologicznego. Mickiewicz-Stasiuk-Haydamaky*, „Філологічний часопис”, вип. 2 (12) / 2018, s. 112.
- 12 *Stasiuk i Haydamaky...*, dz. cyt.
- 13 Andrzej Stasiuk, Dorota Wodecka, *Życie to jednak strata jest. Andrzej Stasiuk w rozmowach z Dorotą Wodecką*, Warszawa 2015, s. 74.
- 14 *Andrzej Stasiuk: Złapał...*, dz. cyt.
- 15 *Andrzej Stasiuk: Podskórna metafizyka*, wywiad z Andrzejem Stasiukiem, [online] <https://www.anywhere.pl/3959/andrzej-stasiuk-podskorna-metafizyka/> [dostęp: 19.12.2020].
- 16 Andrzej Stasiuk, Dorota Wodecka, dz. cyt., s. 23.
- 17 *Stasiuk i Haydamaky...*, dz. cyt.
- 18 <https://kultura.onet.pl/ksiazki/andrzej-stasiuk-prosze-pania-co-ten-suweren-zrobi-z-ta-plyta/lhtxqzy> [dostęp: 19.12.2020].
- 19 Adam Regiewicz, dz. cyt., s. 115.
- 20 Andrzej Stasiuk, Haydamaky, *Bajdury*, Agora S.A./PUGU art 2018.
- 21 Magdalena Siwiec, *Romantyczne arcycykle orientalne – Sonety krymskie i Les Orientales*, w: *Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym*, cz. II, red. Michał Kuziak, Bartosz Maciejewski, Kraków 2016, s. 118.
- 22 Adam Regiewicz, dz. cyt., s. 116.
- 23 Magdalena Siwiec, dz. cyt., s. 120.
- 24 Tamże, s. 129.
- 25 Tamże, s. 123.
- 26 Maria Janion, *Mickiewicz w Odessie*, w: *Między Wschodem...*, dz. cyt., s. 42.
- 27 Emilia Padoł, dz. cyt.
- 28 Tamże.
- 29 Tamże.
- 30 Andrzej Stasiuk, Haydamaky, *Reduta Ordoni*, Agora S.A./PUGU art 2018.
- 31 Tamże.
- 32 Andrzej Stasiuk, Haydamaky, *Inwokacja*, reż. B. Byrski, Polska 2019.
- 33 Andrzej Stasiuk, Haydamaky, *Inwokacja*, Agora S.A./PUGU art 2019.

